

Vor 50 Jahren verstorben:

Jakob Künzler, ein hochverdienter Appenzeller

Am 15. Januar 1949 verstarb der in Hundwil aufgewachsene, von Walzenhausen gebürtige Diakon Dr. h.c. Jakob Künzler. Im Jahre 1922 rettete er 8000 vom Tod bedrohte armenische Waisenkinder.

In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, konnte der junge Jakob eine Lehre als Zimmermann absolvieren. Gerne wäre er Missionar geworden, und so übersiedelte er 1893 ins Diakoniehhaus Basel. Hier wurde er im städtischen Bürgerspital zum Operationsassistenten ausgebildet. Ab 1899 engagierte sich Diakon Künzler in der türkischen Stadt Urfa, wo er rasch ärztliche Funktionen wahrzunehmen hatte. Hier erlebte er die grausame Verfolgung der armenischen Bevölkerung, und bald einmal war Künzlers Haus Zufluchtsort für Bedrängte. Als sich die Situation bedrohlich zuspitzte, flüchtete er mit 8000 Waisenkindern, die er durch das unwegsame Taurusgebirge in den sicheren Libanon führte.

Vater der Armenier

Nach dem beschwerlichen Marsch wurde Künzler im Libanon im Jahre 1923 Leiter eines riesigen Waisenhauses mit 1400 Mädchen. Obwohl durch die Amputation des rechten Armes stark behindert, setzte er sich unermüdlich für Benachteiligte und Verfolgte ein. Später wurde das Ehepaar Künzler mit der Führung eines Lagers mit 20 000 armenischen Flüchtlingen in der libanesischen Hauptstadt Beirut betraut. Längst zum Vater der Armenier geworden, rief Diakon Künzler nun mit Gleichgesinnten wertvolle Einrichtungen wie Suppenküchen, Kinderkrippen, Schulen und ein Blindenheim ins Leben. 1946 weilte er letztmals in der Schweiz, um dann wieder zu seinen Schützlingen in den Liba-

non zurückzukehren. Hier fand er nach seinem Tod am 15. Januar 1949 die letzte Ruhestätte, nachdem er 1947 von der Universität Basel mit dem Titel «Doktor der Medizin ehrenhalber» ausgezeichnet worden war. In Walzenhausen und Hundwil erinnern heute Gedenkstätten an den hochverdienten Appenzeller.

Peter Eggenberger

Ein Bild mit Seltenheitswert: In den 1930er Jahren begegneten sich in Palästina die hochverdienten Appenzeller Dr. h.c. Künzler (vorne) und Konsul Carl Lutz mit ihren Gattinnen.

Bild: Peter Eggenberger